

**СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ «ЯЗЫКОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ» И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ВУЗАХ**

С.М. Саиджалалова

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте,
первый проректор по работе с молодежью,
духовности и просветительству

Аннотация. В статье автор дает понятие о технологии «Языковой портфель». Технология «Языковой портфель» логично вписывается в систему современных педагогических технологий, ориентированную на личность обучающегося. «Языковой портфель» призван внедрять в практику перспективную образовательную идеологию в области иностранных языков; развивать и поддерживать заинтересованность каждого человека в изучении языков на протяжении всей жизни; является общедоступным инструментом для определения своих достижений в овладении иностранными языками, дальнейшего совершенствования своих знаний и умений.

Ключевые слова. «Языковой портфель», педагогические технологии, системы уровня владения языком, самооценка, рефлексия, самомониторинг, речевая компетенция.

Annotation. In the article, the author gives the concept of the "Language Portfolio" technology. The "Language portfolio" technology logically fits into the system of modern pedagogical technologies focused on the personality of the student. The "Language portfolio" is designed to put into practice a promising educational ideology in the field of foreign languages; to develop and maintain everyone's interest in learning languages throughout their lives; is a publicly available tool for determining their achievements in mastering foreign languages, further improving their knowledge

and skills.

Keywords. "Language portfolio", pedagogical technologies, language proficiency systems, self-assessment, reflection, self-monitoring, speech competence.

В современных условиях преподавание иностранного языка требует от преподавателя активного применения различных педагогических технологий, творческого подхода. Дидактическая система, основанная на личностно-ориентированном подходе к обучению, включает в себя широкий спектр современных педагогических технологий.

Технология «Языковой портфель» логично вписывается в систему современных педагогических технологий, ориентированную на личность обучающегося.

Европейский языковой портфель разрабатывался под эгидой Совета Европы и начал использоваться в европейских странах с 1998 года. Исходя из положений Сорбонской декларации и Болонской конвенции, проект «Языковой портфель в многонациональной и поликультурной Европе» призван обеспечить преемственность содержания языкового образования в разных образовательных учреждениях и на разных этапах обучения. [Р. С. Полесюк]

Европейский языковой портфель позволяет оценить, в какой степени человек способен общаться на иностранном языке, а также проинформировать других о его языковой компетенции в терминах, принятых Советом Европы и понятных на всем Европейском пространстве. В официальной брошюре Совета Европы можно найти шкалу уровней для самооценки, которая сейчас принята в большинстве европейских стран. В этом документе закрепляется разделение языковых умений на три последовательных уровня (A1 - Выживание; A2 - Допороговый; B1 - Пороговый; B2 - Пороговый продвинутый; C1 - Высокий; C2 - Владение в совершенстве), на каждом из которых оцениваются понимание (аудирование и чтение), говорение (монолог и диалог) и письмо (собственных текстов разного назначения). Концепция языкового портфеля и его технологии для обучения иностранным языкам заимствованы из сферы искусства и

психоанализа, где подобные технологии и наличие портфолио рассматриваются как средство, позволяющее создать целостный портрет личности на основании персональных характеристик, которые его обладатель самостоятельно оценивает и отражает в этом документе.

Технология использования системы уровней владения языками на основе использования «языкового портфеля» предполагает повышение статуса учащегося в образовательном процессе, осознание им личной ответственности за результаты обучения (автономности обучаемого), рост мотивации при изучении языка.

«Языковой портфель» — это технология, которая позволяет преподавателю решить следующие ключевые задачи при обучении языку:

- мотивирует студентов к изучению иностранного языка;
- повышает ответственность студентов за результаты учебного процесса;
- способствует формированию умения самостоятельно оценивать собственные достижения;
- позволяет найти индивидуальный подход к студентам.

Языковой портфель — это пакет рабочих материалов, отражающий опыт и результат деятельности обучаемого.

Он позволяет равноправным участникам образовательного пространства самостоятельно или совместно анализировать и оценивать объем работы и спектр достижений в области сформированности

языковой, речевой компетенций; формирует у студентов способности к объективной самооценке.

Основными принципами данной технологии являются:

- самооценка результатов (входных, промежуточных, итоговых) овладения конкретными видами речевой деятельности;
- аккуратно и эстетично выполненное оформление портфеля;
- целостность, тематическая завершенность представленных в портфеле материалов;

– наглядность и обоснованность презентации языкового портфеля студента.

[**Л. А. Коняева, М. Д. Чачибая**] В современной практике преподавания иностранных языков эффективно используются различные виды языкового портфеля:

– как инструмент самооценки достижений студента в процессе овладения иностранным языком и уровня владения

изучаемым языком (Self-Assessment Language Portfolio);

– как инструмент автономного изучения ИЯ (Language Learning Portfolio) — по чтению (Reading Portfolio), аудированию (Listening Portfolio), говорению (Speaking Portfolio), письму (Writing Portfolio),

и взаимосвязанности различных видов иноязычной речевой деятельности (Integrated Skills Portfolio);

– как инструмент управления учебной деятельностью (Administrative Language Portfolio);

– как инструмент равноправного взаимодействия в учебном процессе при изучении ИЯ (Show Case, Feedback Language Portfolio);

– как многофункциональный языковой портфель (Comprehensive Language Portfolio).[1]

[**Лабазина Л. Н.**] Общеввропейские концепции владения иностранным языком содержат основные положения современного подхода к обучению неродным языкам на различных образовательных уровнях и в различных условиях. В этом документе дано также описание системы уровней владения изучаемыми языками, инструкция, позволяющая человеку определить эти уровни.

«Языковой портфель» призван внедрять в практику перспективную образовательную идеологию в области иностранных языков; развивать и поддерживать заинтересованность каждого человека в изучении языков на протяжении всей жизни; является общедоступным инструментом для

определения своих достижений в овладении иностранными языками, дальнейшего совершенствования своих знаний и умений; дает учителю возможность оценивать уровень достижений каждого обучающегося в овладении иностранными языками и внести в случае необходимости коррективы в свою преподавательскую деятельность.

Таким образом, языковой портфель выполняет наряду с педагогической также и социальную функцию. Языковой портфель — это инструмент самооценки и собственного познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это комплект документов самостоятельных работ учащегося, состоящий из трех частей: паспорта, языковой биографии его пользователя и досье. В паспорте учащийся в краткой форме отражает свою коммуникативную и некоммуникативную компетенции. Речь идет обо всех неродных изучаемых им языках, экзаменах и результатах, межкультурных контактах.

Портфель включает в себя следующие разделы:

- Языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои ближайшие родственники.

- Где я учился/училась.

- Языки, которые я изучал (-ю) в школе.

- Пребывание за границей.

- Проекты.

- Языки обучения

- Таблицы для самооценки (общеевропейская шкала шести уровней владения языками:

- A1-Выживание

- A2-Допороговый

- B1-Пороговый

- B2-Пороговый продвинутый

- C1-Высокий

- C2-Владение в совершенстве).
- Коммуникативная компетенция.

Важно отметить, что лишь в нескольких странах (Чехия, Германия, Дания, Испания, Россия) были разработаны модели ЕЯП для профессионально ориентированного обучения студентов вузов.

В настоящее время в большинстве стран Европы представлены три основных компонента «Языкового портфеля» (Паспорт, Языковая биография и Досье), которые базируются на шести уровнях и пяти видах речевой деятельности (аудирование, письмо, чтение, говорение и медиация), прописанных в Общеввропейских компетенциях владения иностранным языком.

Анализ научно-теоретических исследований и изучение практики обучения иностранным языкам в системе высшего педагогического образования показывает, что существуют противоречия между социальным заказом общества и запросами рынка труда на специалиста, способного осуществлять научно - исследовательскую и профессиональную деятельность на иностранном языке, и невысоким стартовым уровнем владения иностранным языком и мотивацией к изучению иностранного языка у части студентов;

между требованиями образовательного стандарта и работодателей к способности педагогов адаптироваться к постоянно обновляющимся контекстам профессиональной деятельности; между более чем значительным объемом имеющихся иноязычных ресурсов, востребованных в профессиональной деятельности специалистов педагогического профиля и использованием в учебном процессе абстрактно-теоретического материала, не отражающего проблематику профессиональной деятельности.

Необходимость преодоления указанных противоречий определила проблему исследования: каковы составляющие технологии языкового портфеля и какой должна быть интеграция этой технологии в целях повышения качества иноязычного образования в педагогических вузах.

[С. В. Тетина] Структура языкового портфеля:

1. Языковой паспорт. В данном разделе указывается, где и когда получил языковое образование; какие языки знает и каков уровень владения ими; опыт реального использования языка/языков. Указан(ы) язык/языки, преподавания, и оценка уровня владения им/ими.

2. Языковая биография. В данном разделе описывается история развития коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо); самооценку владения теми или иными видами речевой деятельности на основе международной шестиуровневой шкалы, с учетом национальной специфики и отечественных традиций в области иноязычного образования. Самооценка своего языкового уровня позволяет учителю сформировать потребности в изучении или совершенствовании определенного раздела языка, проанализировать успехи и неудачи и составить индивидуальный план языкового самосовершенствования.

3. Досье. В данном разделе преподаватель документально свидетельствует о своем профессиональном и личностном росте, например, прикладывает сертификаты и удостоверения об успешном окончании курсов повышения квалификации и другие документы, здесь также отражает участие в международных проектах, программах, конкурсах и т. п. Языковой портфель учителя иностранного языка создается с учетом той цели, для которой он будет использоваться, целей и задач обучения и потребностей индивидуального самоконтроля.

Основная цель от самоконтроля, осуществляемого посредством языкового портфеля, заключается в том, что он способствует развитию рефлексии [7].

Наличие рефлексивного элемента в языковом портфеле делает процесс его ведения личностно значимым.

Немаловажным в процессе работы над языковым портфелем является систематичность и регулярность самомониторинга. Это означает постоянное и последовательное отслеживание собственных успехов в области языкового

совершенствования. Языковой портфель демонстрирует стадии роста и самосовершенствования преподавателя. Значимость языкового портфеля заключается в повышении и поддержании мотивации совершенствования в иностранном языке и придании этому процессу непрерывного характера. Таким образом «Языковой портфель» является системой саморегуляции профессионального роста.

Литература

1. Гальскова, Н. Д. Методика. Теория и практика обучения иностранному языку / Н. Д. Гальскова, З. Н. Никитиенко. – М., 2004
2. Полат, Е. С. Портфель ученика / Е. С. Полат // ИЯШ. – 2002 – № 1 – С. 22 – 27
3. Полесюк Р. С. Моделирование процесса языковой подготовки в вузе
Вестник КемГУ № 4 2009
4. Протасова, Е. Ю. Европейская языковая политика / Е. Ю. Протасова // ИЯШ № 1 – 2004 – Языковой портфель как средство развития автономии студента // Автономность в практике обучения иностранным языкам и культурам. – М., 2001 – С. 125 – 143